

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Ажимова З.Г¹, Кошаева З²

¹ассистент преподаватель НГПИ имени Ажинияза, ²студентка НГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15300296>

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию роли коммуникации в когнитивном, эмоциональном и социальном развитии детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). В ней рассматриваются теоретические основы формирования коммуникативных навыков, современные методы диагностики и коррекции, а также важность междисциплинарного подхода в логопедической практике.*

***Ключевые слова:** дети с тяжелыми нарушениями речи, коммуникативные компетентности, когнитивные развитие, эмоциональное развитие, социальное развитие, фонетико-фонематическое, лексико-грамматическое, прагматическое нарушение, коррекционно-развивающие методы.*

Введение

Коммуникация является ключевым элементом когнитивного, эмоционального и социального развития ребенка. Однако дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) сталкиваются с особыми трудностями в развитии коммуникативных навыков, что влияет на их успешную интеграцию в общество. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования коммуникативных навыков у детей с ТНР, современные методы диагностики и коррекции, а также роль междисциплинарного подхода в логопедической работе.

1. Теоретические основы формирования коммуникативных навыков у детей с ТНР

Формирование коммуникативных навыков у детей с ТНР опирается на психолого-педагогические и нейролингвистические концепции. Согласно теории Л.С. Выготского, развитие речи ребенка связано с социокультурной средой, а его дефициты приводят к когнитивной задержке. Исследования А.Р. Лурия показывают, что нарушения в деятельности речевых зон головного мозга могут затруднять развитие речи и межличностного взаимодействия.

Дети с ТНР сталкиваются с различными барьерами в коммуникации:

- Фонетико-фонематические трудности: проблемы с артикуляцией, восприятием звуков, слабость фонематического слуха.

- Лексико-грамматические сложности: ограниченный словарный запас, трудности в построении фраз.

- Прагматические нарушения: неумение понимать и использовать невербальные средства общения, неспособность вести диалог.

Развитие речи у детей с ТНР требует комплексного подхода, включающего использование психолого-педагогических методик и специальных логопедических технологий.

2. Современные методы диагностики коммуникативных нарушений

Коррекционная логопедия использует широкий спектр диагностических методов для выявления нарушений речи у детей с ТНР. В число наиболее эффективных методик входят:

- Наблюдение за речевой активностью: анализ спонтанной речи, диалогов, мимики и жестов.

- Тестирование речевого развития: методики Л.Н. Ефименковой, Т.Б. Филичевой, Р.Е. Левиной, направленные на оценку фонематического слуха, лексического запаса и грамматических навыков.

- Инструментальные методы: использование компьютерных программ и спектрального анализа для оценки речевых параметров.

- Психолого-неврологическая диагностика: анализ когнитивных функций, моторики и эмоционального состояния ребенка.

Ранняя диагностика позволяет своевременно выявить отклонения и разработать эффективную программу коррекции.

. Коррекционно-развивающие методы формирования коммуникативных навыков

Современные логопедические технологии предлагают разнообразные методы развития речи у детей с ТНР. К основным методам относятся:

- Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК): использование жестовой речи, пиктограмм, карточек PECS, коммуникативных приложений.

- Игровая терапия: включение сюжетно-ролевых игр для стимулирования речевой активности.

- Психолого-педагогическая коррекция: формирование эмоционального интеллекта, развитие способности к сотрудничеству и ведению диалога.

- Нейропсихологические упражнения: стимуляция мозговых структур, отвечающих за речь, посредством моторных и когнитивных заданий.

- Артикуляционная гимнастика и логопедический массаж: тренировка мышц речевого аппарата, что способствует улучшению звукопроизношения.

Применение данных методик способствует развитию речи и социальной адаптации детей с ТНР.

4. Роль междисциплинарного подхода в коррекционной работе

Эффективность коррекции коммуникативных нарушений у детей с ТНР напрямую зависит от сотрудничества специалистов различных областей. В междисциплинарный подход включены:

- Логопеды: занимаются коррекцией речевых дефектов и развитием языковой компетенции.

- Дефектологи: адаптируют образовательную среду под потребности ребенка.

- Психологи: работают над эмоционально-волевой сферой и формированием мотивации к общению.

- Неврологи: анализируют неврологические аспекты речевых нарушений и назначают необходимую терапию.

- Педагоги: способствуют интеграции ребенка в образовательный процесс.

Системный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности ребенка и разрабатывать оптимальные стратегии коррекционной работы.

Заключение

Формирование коммуникативных навыков у детей с ТНР – сложный процесс, требующий комплексного и индивидуального подхода. Наиболее эффективными

являются комбинированные методики, включающие логопедическую работу, нейропсихологическую коррекцию и использование альтернативных средств коммуникации. Перспективы дальнейшего исследования в данной области связаны с внедрением цифровых технологий в логопедическую практику, что позволит расширить возможности диагностики и коррекции речевых нарушений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960.
2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Изд-во МГУ, 1973.
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Логопедия: методика обучения и воспитания детей с нарушениями речи. – М.: Владос, 2003.
4. Жинкина Н.И. Развитие речи у детей с тяжелыми нарушениями. – СПб.: Речь, 2008.
5. Левина Р.Е. Теория и практика логопедической работы. – М.: Просвещение, 1991.
6. Ефименкова Л.Н. Формирование речевой деятельности у детей с речевой патологией. – М.: Просвещение, 2002.